

**ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ РАБОТЫ УЛЬТРАЗВУКОВОГО
ДАТЧИКА HC-SR04 ИЗ КОМПЛЕКТА ARDUINO****MEASUREMENT OF THE PARAMETERS OF THE ULTRASONIC SENSOR
HC-SR04 FROM THE ARDUINO KIT****СОРОКИН АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ,***кандидат физико-математических наук, доцент,
Балашовский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Саратовский национальный
исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского».***АНТИПИНА МАРИНА ДМИТРИЕВНА,***студентка,
Балашовский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Саратовский национальный
исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского».***SOROKIN ALEXEY NIKOLAEVICH,***Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor,
Saratov State University, Branch in Balashov.***ANTIPINA MARINA DMITRIEVNA,***Student,
Saratov State University, Branch in Balashov.*

В статье рассматриваются особенности функционирования ультразвукового датчика HC-SR04 из набора Arduino. Приводится описание проверки исправности его работы. Представлена программа для определения расстояния с помощью датчика. Рассмотрен эксперимент по определению работоспособности датчика при различных напряжениях и частотах входного сигнала. Входной сигнал задавался генератором UTG9002C и контролировался с помощью осциллографа UTD2000. Выходной сигнал также контролировался осциллографом. Датчик успешно измерял расстояние при напряжениях подаваемого сигнала меньше 4 В и частотах от 20 Гц до 800 Гц. По результатам проведенных экспериментов сделаны выводы о возможности работы данного датчика при пониженном напряжении и уменьшенных частотах.

The article discusses the features of the functioning of the HC-SR04 ultrasonic sensor from the Arduino kit. The description of checking the serviceability of its operation is given. A program for determining the distance using a sensor is presented. An experiment is considered to determine the operability of the sensor at various voltages and frequencies of the input signal. The input signal was set by the UTG9002C generator and monitored using the UTD2000 oscilloscope. The output signal was controlled by an oscilloscope. The sensor successfully measured the distance at signal voltages less than 4 V and frequencies from 20 Hz to 800 Hz. According to the results of the experiments, conclusions were drawn about the possibility of operation of this sensor at low voltage and reduced frequencies.

Ключевые слова: *Arduino, ультразвуковой датчик, измерение расстояния, частота, напряжение, сигнал.*

Key words: *Arduino, ultrasonic sensor, distance measurement, frequency, voltage, signal.*

Ультразвуковой датчик HC-SR04 входит в состав комплекта Arduino из-за его простоты использования и достаточной точности измерений. Он может использоваться для определения местоположения объектов, в робототехнике для фиксации препятствий мобильными роботами и для создания автоматической парковочной системы [1].

Комплект Arduino пользуется повсеместной популярностью благодаря своей простоте и доступности. Данный набор применяется при организации обучения робототехнике в школах развивающихся стран. Используя детали данного набора можно организовать проектную деятельность [4-6], в том числе для определения оптимальных режимов работы различных датчиков. Задачи на оптимизацию рассматривались в работах [2; 3]. Для улучшения производительности ультразвукового датчика необходимо проверить качество его работы с точки зрения оптимизации функциональных характеристик.

Ультразвуковой датчик HC-SR04 (рис. 1) является прибором бесконтактного типа, обеспечивающим высокоточное измерение расстояния до объекта в диапазоне от 2 сантиметров до 4 метров. Контакты VCC и GND служат для подключения питания, а Trig и Echo – для отправки и приема сигналов.

Датчик имеет два основных компонента: передатчик и приемник. Передатчик генерирует ультразвуковой сигнал, который направляется на объект и отражается обратно к приемнику. Приемник принимает отраженный сигнал и позволяет измерить время прохождения сигнала до объекта и обратно.

Рис. 1. Ультразвуковой датчик HC-SR04.

Ультразвуковой датчик HC-SR04 при нормальных условиях имеет следующие технические характеристики, определяющие его стандартные рабочие параметры [1]. Питающее напряжение составляет 5 В. Потребляемый при этом ток не превышает 15 мА. Датчик работает на ультразвуковой частоте, составляющей 40 кГц (датчик генерирует 8 импульсов мандра с периодом 25 мкс).

Целью данной статьи является изучение особенности функционирования ультразвукового датчика. Для этого необходимо выявить зависимости параметров его импульсов от амплитуды и частоты входного сигнала, подаваемого на ультразвуковой датчик для определения расстояния до препятствия.

При проведении эксперимента использовались датчик HC-SR04, плата Arduino UNO R3, провода, USB-кабель, генератор UTD9002C, осциллограф UTD2000, а также препятствие (объект из картона).

Рис. 2. Схема для проверки работоспособности датчика.

Для проверки работоспособности датчика HC-SR04 использовалась схема, представленная на рис.2. В микроконтроллер Arduino UNO R3 загружался следующий код:

```
#define echoPin 7 // Задаем значение сигнала для выхода датчика Echo.
#define trigPin 8 // Задаем значение сигнала для входа датчика Trigger.
int maximumRange = 200; // Необходимый максимальный радиус действия.
int minimumRange = 0; // Необходимый минимальный радиус действия.
long duration, distance; // Переменные, используемые для расчета расстояния.
void setup() { Serial.begin (9600);
pinMode(trigPin, OUTPUT);
pinMode(echoPin, INPUT); }
void loop() { digitalWrite(trigPin, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(trigPin, HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(trigPin, LOW);
duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
distance = duration/58.2; // Рассчитываем расстояние в сантиметрах.
if (distance >= maximumRange || distance <= minimumRange){Serial.println("-1"); }
/* Отправляем "-1" на компьютер при невозможности измерения расстояния */
else { Serial.println(distance); }
/* Отправляем рассчитанное расстояние на компьютер для вывода в мониторе порта*/
delay(50); }
```

После этого монитор порта в Arduino IDE показывал расстояние до объекта, измеряемое в сантиметрах.

После успешной проверки работоспособности датчика, подключали его к генератору и осциллографу по схеме, представленной на рис. 3.

Рис. 3. Схема экспериментальной установки.

Далее размещали датчик на подставке и освобождали пространство перед ним, чтобы измерять расстояние до препятствия.

В начале эксперимента уменьшали напряжение, подаваемое генератором до минимального, порогового значения, при котором датчик еще функционировал и генерировал сигналы, позволяющие измерять расстояние. Затем увеличивали напряжение подаваемого сигнала до 4 В и его частоту от 20 Гц до 1000 Гц. При больших напряжениях и частотах датчик корректно работал. При напряжениях меньше 4 В и частотах больше 1000 Гц датчик не позволял измерять расстояние.

Рис. 4. Входной и выходной сигнал ультразвукового датчика.

На рис. 4 представлен общий вид входного и выходного сигнала. По длительности импульсов и времени между импульсами определялось расстояние до объекта. Чем больше расстояние до объекта, тем больше затрачивалось времени на то, чтобы ультразвуковые волны отразились от объекта и вернулись к датчику. Это приводило к увеличению времени между импульсами пропорционально увеличению расстояния. Стоит отметить, что длительность импульса уменьшалась с уменьшением расстояния до предмета, а также изменялась в зависимости от напряжения и частоты сигнала, подаваемого на датчик. С увеличением частоты и уменьшением напряжения длительность импульса тоже уменьшалась.

При подаче сигнала частотой 20 Гц при напряжении равном 3 В датчик выдавал нестабильный сигнал. При увеличении напряжения сигнала до 3,3 В датчик позволял производить измерение незначительного расстояния до 5 см. При 3,4 В датчик замечал предмет на расстоянии до 15 см, а при напряжении 3,5 В он начинал стабильно работать и измерял любое расстояние во всем доступном диапазоне значений.

При увеличении частоты входного сигнала наблюдалось снижение напряжения, необходимого для достижения стабильной работы датчика. При частоте 200 Гц это значение составляло 3,4 В. При уменьшении напряжения сигнала на 0,1 В датчиком измерялось расстояние от 2 до 20 см. В диапазоне частот от 400 Гц до 800 Гц датчик стабильно работал при напряжении 3,3 В. При дальнейшем уменьшении напряжения датчик не позволял измерить расстояние.

На основе проведённых экспериментов приходим к выводу, что датчик может работать даже при напряжении меньше стандартного на 40% и частоте меньше заявленной на 98%.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ультразвуковой датчик измерения расстояния HC-SR04 / В.А. Жмудь, Н.О. Кондратьев, К.А. Кузнецов, В.Г. Трубин, Л.В. Димитров // Автоматика и программная инженерия. 2017. №4 (22). С. 18-26.
2. Насонова Е.Д. Иерархическое взаимодействие двух коалиций с учетом неопределенного фактора на верхнем уровне // Автоматизация процессов управления. 2016. №1. С. 83-90.
3. Насонова Е.Д., Грибанова-Подкина М.Ю. Системный подход к изучению оптимизационных задач в школьном курсе математики и информатики // Continuum. Математика. Информатика. Образование. 2021. №4. С. 32-50.
4. Сорокин А.Н. Организация проектной деятельности по изготовлению объемных моделей с помощью 3D принтера // БГЖ. 2021. Т.10. №3 (36). С. 151-154.
5. Сорокин А.Н. Организация проектной деятельности с использованием программируемого комплекса Arduino // Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2023. Т.12. №2 (43). С. 91-94.
6. Сорокин А.Н. Особенности составления лабораторных работ по изучению электрических программируемых устройств на платформе Arduino // БГЖ. 2019. №4 (29). С. 158-161.

© Сорокин А.Н., Антипина М.Д., 2023.